

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Илхомбеков Жасурбек Илхомбек ўғли

Тошкент давлат юридик университети

Илмий бошқарманинг Стратегик ривожланиш ва ҳалқаро

рейтингларга кириш бўлими услубчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529603>

Бугунги кунда оммавий ахборот воситалари (кейинги ўринларда ОАВ) тушунчаси жамиятимизда кенг тарқалган бўлиб, ҳаётимизни усиз тасаввур қилиб бўлмайдиган даражада турмушимизнинг бир бўлагига айланиб улгурди. ОАВлари нафақат бирор бир инсон ёки маълум бир қатлам вакиллари ҳаётида, балки бутун бир давлат ёки давлатлар миқёсидаги глобаллашув жараёнининг муҳим бир элементи сифатида намоён бўлиб келмоқда.

Демократик жараён чуқурлашиши, фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда амалий иштироки кучайиши кўп жиҳатдан хабар ва маълумот тез ва таъсирчан, шунингдек аниқ фактларга асосланган ҳолда етказилишига боғлиқ. Бу ўринда эса оммавий ахборот воситаларининг роли ва аҳамияти беқиёсдир.

Шу ўринда ОАВ нима эканлиги ва унга қонунчилигимизда қандай таъриф берилганлигини кўриб чиқсак мақсадга мувофиқ бўлган бўлар эди. "Оммавий ахборот воситалари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасида белгиланишича, оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг доимий номга эга бўлган ҳамда босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошқалар) ва (ёки) электрон тарзда (теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар, Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган (бундан буён матнда чиқариладиган деб юритилади), қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатга олинган шакли ҳамда оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг бошқа шакллари оммавий ахборот воситасидир.¹

Шу ўринда тарихга бир назар солсак. Ёзув ихтиро қилинишидан олдин нотиқлар, ҳукумат хабарчилари, жарчилар ва бошқалар асосий маълумотлар ва янгиликларни аҳолига хабарини бериб борганлар. Бироқ бундай кўринишда янгиликлар билан бўлишиш самараси оз ва ноқулай эди.

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

Ҳаёт жадаллик билан ўтгани сари айрим соҳалар каби нашриёт соҳаси ҳам ривожланди. 1320 йилда йилда Германияда биринчи қоғоз фабрикаси ташкил этилди, бу эса катта ҳажмдаги маълумотларни тезда чоп этиш имконини берди. 15-асрнинг иккинчи ярмида бутун Европада босмахоналар очилди ва бу маълумотларнинг оммавий тарқалишига сезиларли ҳисса қўшди. Хусусан, Италияда (1465), Швейцарияда (1468), Францияда (1470), Бельгияда, Венгрия ва Польшада (1473), Чехия ва Англияда (1482), Австрия ва Данияда (1482), Швецияда (1483) босмахоналар очилди. 16-аср бошларида эса янгиликларни тезкор етказиш учун йирик шаҳарларда ахборот бюрolari очилди.²

Европада нашр этилган илк газеталарга келсак, булар **“Nieuwe Tijdingen”** (1605 й., Антверпен), **“Relation Adler”** (1609 й., Страсбург) ва **“Aviso-Relation oder Zeitung”** (1609 й., Аутсбург). 1631 йил Парижда биринчи хафталик газета **“Gazette”** пайдо бўлган бўлса, илк кундалик газета 1702 йил Лондонда **“Daily Courant”** номи остида пайдо бўлди.³

Америкадаги биринчи газетага 1690 йил 25 сентябрда Бостон шаҳрида китоб сотувчиси Бенжамин Харрис томонидан асос солинган. Биринчи сонда Америка туб аҳолисининг муаммолари тасвирланган, бу эса мустамлакачиларга ёқмаган ва газета тез орада ёпилган.⁴

Бундан кўриш мумкинки, Европа давлатларида илк газеталар анча олдин пайдо бўлган.

Шу ўринда юртимизда илк газеталар қачон пайдо бўлганлигига жавоб бериш жоиз деб биламиз. Тошкентда Марказий Осиёда илк газеталар – **“Туркестанские ведомости”** (**“Туркистон ведомостлари”**) ва **“Туркистон вилоятининг газети”** 1870 йилдан чиқа бошлаган.⁵ Бу эса ўша давр учун ажойиб натижа бўлган. Тарихга назар ташласак, бу ўша даврдаги кишилик жамияти тараққиётидаги том маънодаги оламшумул воқеа бўлган. Чунки айрим ҳозирги саноати ривожланган давлатларда ҳали газетачиликдан асар ҳам йўқ эди. Мисол учун Японияда илк газета **“Токио Ничи Ничи Шимбун”** (**東京日日新聞**) орадан икки йил ўтгандан кейингина – 1872 йилнинг 21 февраль куни нашр этила бошланди. Кореяда эса биздан роппа-роса ўн уч йилдан кейин, яъни 1883 йилнинг 31

² Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатором. — СПб.: Амфора, 2007. — общее количество страниц в книге с. — ISBN 978-5-367-00469-4

³ Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеро. — М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2003. — 480 с. — ISBN 5-94687-010-6

⁴ Шарков Ф.И. Политический консалтинг. — М.: Дашков и Ко, 2004. — 458 с. — ISBN ISBN 5-94798-482-2

⁵ «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

октябрь куни биринчи миллий газета “Хансонсунбо” (한성순보) дунё юзини кўрди.⁶

Демак, бизнинг юртимизда ҳам ахборот алмашинуви масалалари анча олдин пайдо бўлган ва бугунги кунга қадар ривожланиб тараққий топиб келмоқда.

Бугунги кунга келиб оммавий ахборот воситаларини “тўртинчи ҳокимият” деб ҳам аташ анъанага айланиб қолди. Бу шунчаки ОАВга берилган юқори баҳо сифатида қаралади. Чунки расмий давлат бошқарув тизимида “тўртинчи ҳокимият” деган ҳокимият йўқлиги барчамизга маълум. ОАВга бундай рамзий ном берилиши эса улар фаолиятининг давлат ва жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги тутган ўрнининг беқиёслиги билан тушунилади. Зеро, ОАВда кимнингдир хато-камчиликларини тузатиш учун қўлланадиган буйруқ механизми ёки ваколати йўқ. Улар фақатгина ўз ваколат доираларидагина фаолият юритишлари мумкин холос.

Масалан, қайсидир ташкилот одамларнинг ойлик иш ҳақини бермаётган бўлса, Меҳнат кодексидан четга чиқиб кетган бўлса ёки кимдир қонундан чиқиб кетган бўлса уни жазолай олмайди, хато-камчиликни тузатиш учун буйруқ ҳам бера олмайди. Матбуот фақат муаммога, масалага ёки қандайдир воқеага қонунчилик ҳокимияти, ижро ҳокимияти, суд ҳокимиятининг диққатини жалб қилиши мумкин холос.

“Тўртинчи ҳокимият” атамаси жамиятдаги ижтимоий фикрга матбуотнинг қанчалик таъсир кўрсата олишини ифодалайдиган лирик атама ҳисобланса-да, ҳар бир фуқаронинг диққатини жамиятда бўлаётган сиёсий-ижтимоий жараёнга жалб қилиб, унда дахлдорлик туйғусини уйғота олади ва бунга ҳаққи ҳам бор.

Шу ўринда ОАВнинг вазифаларини имкон қадар кўриб ўтсак мақсадга мувофиқ бўлади. Умуман олганда, ОАВнинг бир қанча вазифалари бўлиб улар жамият ва давлат равнақига хизмат қилади десак муболаға бўлмайди.

Ахборот тарқатиш вазифаси – жамият ҳаётининг ҳар қандай соҳасига (иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маънавий) тегишли бўлган ҳар қандай маълумотларни тўплаш ва аҳолига етказиш ҳисобланади.

Жамиятнинг ҳар қандай соҳасидаги турли ҳодисаларга нисбатан жамоатчилик фикрини шакллантириш вазифаси. Ушбу вазифадан шуни

⁶ <https://www.uzanalytics.com/tarix/4042/>

кўриш мумкинки, бу ерда муйян бир вазият бўйича нуқтаи назар аллақачон шакллана бошлаган.

Таълим вазифаси – бунда билимларни узатиш, инсонларнинг билим ва дунёқарашларини кенгайтириш асосий ўрин тутди.

Давлат органлари, сиёсатчилар, сиёсий партиялар ва сиёсий соҳанинг бошқа субъектларининг хулқ-атвор намуналарини жамият билан бўлишиш.

Бошқарув вазифаси – бунда аниқ ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий муаммоларни ҳал қилиш учун оммани сафарбар қилиш воситасидир. Бунга мисол тариқасида, “солиқларни ўз вақтида тўланг”, “кўчаларга ахлат ташламанг”, “йўл ҳаракати қоидаларини бузманг” ва ҳоказо.

Сиёсий маркетинг вазифаси – бунда сиёсий махсулотни (сиёсий ғоялар, сайловларда номзодларнинг сиёсий дастурлари ва бошқалар) “сотиш”дан иборат.

Мафкуравий ва сиёсий вазифаси – бундаги асосий вазифа ахборот танлаб олиш, уларни ўқувчи, томошабин, тингловчи онгига у ёки бу фаолиятни амалга оширишлари учун етказишдир.

Умуман олганда эса, ОАВнинг асосий вазифаси бу жамиятни унинг учун қизиқиш туғдирган барча ахборотлар билан таъминлашдан иборатдир. Бу эса соҳа вакилларига катта масъулият юклаш билан бир қаторда қатор вазифаларни ҳам устувор вазифа сифатида олдиларига кўяди. Мана шуларни инобатга олган ҳолда, оммавий ахборот воситаларининг сиёсий жараёнлардаги фаол ривожланиши жамиятимизда ошкоралик, очиқликни таъминлаш ва жамоатчилик назоратини амалга оширишда таъсирчан тизимга айланиб бормоқда десак, муболаға бўлмайди. Дарҳақиқат, демократик тамойилларга таянган оммавий ахборот воситалари фаолияти фуқаролар сиёсий фаоллигини кучайтириш, уларни ижтимоий-сиёсий ҳаётга жалб этиш учун бевосита асос ҳамда демократик ислохотларни ҳаракатлантирувчи кучдир, дейиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ОАВ нафақат ахборот тарқатувчи тизим, айна чоғда халқимизнинг маънавияти ва маданиятини юксалтириш, миллий ғояни ўсиб келаётган авлод онгига сингдириш, улар қалбида Ватанга муҳаббат туйғуларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шундай экан, оммавий ахборот воситаларини ривожлантириш, фаолиятини такомиллаштириш масалаларига жиддий эътибор қаратган ҳолда уларни қўллаб қувватласак мақсадга мувофиқ бўлади.

1. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон
2. Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатором. — СПб.: Амфора, 2007. — общее количество страниц в книге с. — ISBN 978-5-367-00469-4
3. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2003. — 480 с. — ISBN 5-94687-010-6
4. Шарков Ф.И. Политический консалтинг. — М.: Дашков и Ко, 2004. — 458 с. — ISBN ISBN 5-94798-482-2
5. “Тошкент” энциклопедияси. 2009 йил
6. <https://www.uzanalytics.com/tarix/4042/>